

Моделирование зубчатого и шарового зацеплений в Siemens Femap

Демидов С.В., кандидат технических наук, доцент
Ананьев А.И., бакалавр
Череповецкий государственный университет (г. Череповец)
Демидов В.С., начальник
НИИ полевых и скважинных геофонов

Современная теория и практика анализа различных вариантов зубчатых зацеплений, передающих вращательное и поступательно-вращательное движение, разработана с высокой степенью точности. Актуальность рассмотрения зацеплений за область зубчатых, обусловлена, главным образом, необходимостью работы передачи в условиях повышенных нагрузок. Кроме того, во внимание можно принять повышение уровня ремонтпригодности и возможности замены элемента зацепления. При этом снижение КПД во внимание не принимается.

В статье рассматривается контактная задача [1, с. 547] с зацеплением «шар-лунка», имеющим геометрическую эквивалентность по площади сечения эвольвентному зубчатому зацеплению. Для сравнения проводится решение задачи зацепления зубчатой реечно-шестерёнчатой пары. Изображение геометрической модели зацепления показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Исходная геометрическая модель реечно-шестерёнчатой пары.

Геометрически эквивалентная пара с зацеплением «шар-лунка» приведена на рисунке 2. В модели за эквивалентную площадь сечения сферы принимается площадь сечения, равная площади зуба на расстоянии модуля m от его вершины. Кроме того, в модели шаро-луночного зацепления увеличен диаметр обода для охвата области максимального сечения сферического элемента. Это обеспечит надёжное закрепление шара в лунке обода при отдельном изготовлении компонентов колеса, в том числе, из различных материалов.

В статье приводится анализ эквивалентных напряжений, выполненный методом конечных элементов в программной среде Siemens Simcenter Femap.

Расчётная модель зубчатого и шаро-луночного зацеплений принимается идентичной за исключением отличий в геометрии формы элемента зацепления.

Рисунок 2. Геометрическая модель шаро-луночной пары.

Зубчатое колесо фиксируется на контактной поверхности посадки на вал. Граничные условия рейки обеспечивают передачу поступательного движения распределённым усилием, действующим на единицу площади торца рейки.

Далее на рисунках 3-5 показаны основные моменты препроцессинга при подготовке расчётной модели зубчато-реечного зацепления.

Рисунок 3. Ограничение поверхности посадки колеса на вал.

Рисунок 4. Ограничение направляющей поверхности перемещения.

Особое внимание на этапе препроцессинга следует обратить на настройку контакта элементов зацепления. В Femap существует несколько ключевых вариантов настройки контактных участков: *Contact/Calculated*, *Contact/Calculated/Zero penetration*, *Contact/Zero gap/penetration*, *Glued*.

Рисунок 5. Область приложения силового воздействия.

Каждый из вариантов специфичен характерным описанием теории контактной задачи, применимостью, и имеет отличия в результатах решения. На рисунках 6 и 7 показаны эквивалентные напряжения на поверхности элементов зацепления.

Рисунок 6. Результат решения для варианта контакта: Contact/Calculated/Zero penetration.

Рисунок 7. Результат решения для варианта контакта: Contact/Zero gap/penetration.

Ниже рассмотрим аналогичный пример решения задачи для шаро-луночного зацепления. В расчетной модели материалы, ограничения и нагрузка идентичны модели зубчатого зацепления.

Результаты моделирования и анализа приведены на рисунках 8-9.

Рисунок 8. Результат решения для варианта контакта: Contact/Calculated/Zero penetration.

Рисунок 9. Результат решения для варианта контакта: Contact/Zero gap/penetration.

Для отображения напряжений внутри зацепления выполнено рассечение тел колеса и рейки срединной вертикальной плоскостью.

Сравнение результатов двух видов зацеплений показывает характерные отличия напряженно-деформированного состояния. Различие значений максимальных эквивалентных напряжений в шаро-луночном зацеплении по сравнению с зубчатым находится в интервале от -20.2 до 11 % в зависимости от вариаций параметров расчетной КЭ-модели.

Отличие обусловлено особенностями формы и размеров областей контакта. При этом следует обратить внимание на характер распределения напряжений в зонах контакта. В реечно-шестерёнчатой паре в отличие от шаро-луночного варианта в зацеплении участвуют два зуба. Таким образом в зубчатом зацеплении напряжения распределены на два зубчатых элемента колеса.

В шаро-луночном зацеплении максимальные эквивалентные напряжения действуют в контактной зоне пары «шар-лунка». При этом наблюдается однородное распределение напряжений в массивах обоих тел: для сферического элемента – область шара, для рейки – межлуночная перемычка. В диске и рейке напряжения так же распределены однородно. Такая картина поясняется соотношением значений нормальных и касательных напряжений в элементах зацепления.

Результаты моделирования позволяют сделать предположение о том, что шаро-луночное зацепление имеет преимущества в картине распределения эквивалентных напряжений при равных прочих условиях.

В дальнейшем задача предполагает анализ и оптимизацию геометрических, кинематических, энергетических и прочих ресурсных характеристик шаро-луночного зацепления.

Литература:

1. Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran. – М.: ДМК Пресс, 2013. – С. 547–564.